

DOI: <https://10.5281/zenodo.15601234>

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РУССКОЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

М.С.Умарова

преподаватель, Бухарский Государственный
Педагогический Институт, Бухара

Д.С.Шахобиддинова

студентка, Бухарский Государственный
Педагогический Институт, Бухара

АННОТАЦИЯ

Социальные сети в интернет-пространстве прочно вошли в повседневную жизнь современного человека, оказывая значительное влияние на функционирование и развитие русского языка. Будучи не только оперативным источником информации, но и мощным каналом межличностной коммуникации, они способствуют формированию новых языковых норм и практик. Одной из острых лингвистических проблем становится распространение ненормативной лексики и стилистически сниженных форм, что отражается на общем состоянии языка в цифровой среде.

Ключевые слова: русский язык, социальные сети, цифровая коммуникация, язык интернета, лингвистические изменения

В цифровую эпоху появляется новая форма языкового взаимодействия — письменная разговорная речь. В интернете русский язык представлен преимущественно в письменном виде. Главной проблемой, осложняющей коммуникацию, является ограниченный арсенал выразительных средств, доступных пользователям. Наиболее заметным и существенным препятствием является отсутствие живого собеседника. Из-за этого общение сводится исключительно к обмену текстовыми сообщениями.

Пользователи онлайн-чатов практически лишены таких важных компонентов коммуникации, как интонация, эмоциональная окраска, сила голоса, дикция, а также невербальные средства — жесты и мимика. Это существенно снижает качество и достоверность коммуникации. Желание передать эмоции и переживания стимулирует стремление к эмоциональному

обогащению текста. Одним из наиболее эффективных средств передачи настроения собеседника выступают смайлики.

В условиях быстрого обмена сообщениями в электронных письмах и социальных сетях письменная речь становится похожей на устную, создавая иллюзию непосредственного взаимодействия. Пользователи, используя краткие, ёмкие выражения и обозначая эмоции с помощью смайликов, формируют новый тип коммуникации, основанный на сочетании текста и графических символов.

Смайлики и стикеры постепенно обретают статус универсального языка в интернете. При этом нельзя считать, что использование знаков для передачи эмоций появилось только с распространением Интернета. Напротив, по мере развития цифровых технологий и расширения графических возможностей появляются всё новые символы и условные обозначения, заменяющие целые словосочетания и передающие эмоции или отношение к сообщению.

В настоящее время практически ни один интернет-форум или чат не обходится без использования смайлов и стикеров. По сути, данные графические элементы служат для передачи эмоциональной окраски автора относительно текста, отражая направление и интенсивность его чувств, при этом конкретный вид смайлика зачастую не имеет существенного значения. Анализ показывает, что спектр передаваемых эмоций остаётся достаточно ограниченным.

В дальнейшем было проведено исследование особенностей функционирования языка Интернета на фонетическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Анализируя примеры интернет-сообщений с точки зрения фонетики, можно отметить, что процессы, характерные для устной литературной речи, закрепляются и в письменной форме интернет-языка. Отмечается тенденция к сокращению слов, удлинению ударных гласных, а также включению элементов иностранных языков в русский текст. К примеру, вместо стандартного «Да» пользователи пишут «Дээээ».

На лексическом уровне рассмотрение словаря сокращений, используемых в интернет-сообщениях, позволяет сделать вывод о высокой скорости современного обмена информацией. Для ускорения коммуникации люди активно прибегают к сокращениям, при этом стремятся сохранять смысловую полноту высказывания. Однако такие сокращения понятны далеко не всем и, как правило, доступны лишь активным пользователям социальных сетей.

Морфологический анализ выявляет сохранение единства основных частей речи, характерных для литературного языка: знаменательные слова, служебные части речи и междометия. В отличие от нормированного языка, в интернет-языке увеличивается число междометий, компенсирующих недостаток эмоциональной окраски, присущей письменной речи. При этом знаменательные части речи

сохраняют традиционные морфологические признаки: у существительных — род, число, падеж; у прилагательных — род, число, падеж; у глаголов — вид, переходность, число. Предлоги и частицы продолжают функционировать, но зачастую с нарушением орфографических норм: предлоги сливаются в написании с существительными и местоимениями, а частицы — с наречиями и глаголами. Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция к сокращению слов и упрощению морфологических структур.

В отличие от литературных предложений, которые характеризуются сложной структурой, развитостью и эмоциональной насыщенностью, включая использование инверсий, предложения, встречающиеся в языке Интернета, зачастую сводятся к минимальным формам — отдельным словам или фрагментам, что придаёт им примитивность и даже грубость, несмотря на выраженную эмоциональность. Такое упрощение синтаксиса ведёт к обеднению языковой выразительности, что, в свою очередь, отражается на качестве мышления, так как речь и мышление находятся в тесной взаимосвязи, что может негативно сказаться на когнитивном развитии личности.

Наблюдается явная тенденция к сокращению слов и упрощению языковых конструкций на всех уровнях языка Интернет-сообщений, что оказывает неблагоприятное воздействие на уровень практической грамотности, особенно среди подростков. Основными лингвистическими проблемами, возникающими в контексте использования социальных сетей, являются широкое распространение сленга и жаргона, нарушения норм орфографии и пунктуации, а также активное применение словарных сокращений. Все это способствует постепенной лексической и грамматической деградации письменной речи.

Виртуальное пространство предоставляет подросткам возможность экспериментировать с самопрезентацией, в том числе посредством языка, где они активно используют различные знаки и символы для передачи эмоций и формирования собственной идентичности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Abdukadirovna, I. G.** (2024). LIFE AND DEATH IN THE SNOW: EXAMINING WAR THROUGH YURI BONDAREV'S "HOT SNOW" AND SHUKHRAT'S "YEARS IN OVERCOATS". CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 5(03), 22–30.
2. **Fayziyeva, S. A.** (2025). GENDER ASYMMETRY IN PERSON NOMINATIONS IN RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES: A COMPARATIVE-TYPOLOGICAL ANALYSIS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING, 2(1), 34–37.
3. **Gafurova, D. K.** (2021). Formation of fluid speech in preschoolers. International Engineering Journal For Research & Development, 6(1), 5–5.
4. **Hakimovna, G. D.** Problems of Teaching Russian Language in Foreign Language Environment. International Journal of Scientific Research and Modern Education, 4(2), 31–32.
5. **Nikolayevna, R. N.** (2024). DIGITALIZATION OF CLASSICAL LITERARY HERITAGE: ACCESSIBILITY, PERCEPTION, AND INTERPRETATION BY THE NEW GENERATION. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 5(03), 38–45.
6. **Xusanovich, A. T.** (2025). DUNYO ADABIYOTSHUNOSLIGIDA MASAL JANRIGA OID ILMIY-NAZARIY MULOHAZALAR. Research Focus, 4(Special Issue 1), 215–216.
7. **Xusanovich, A. T.** (2025). MASAL JANRINING BADIY XUSUSIYATLARI, STRUKTURASI, QADIMIY VA ZAMONAVIY SHAKLLARI. Research Focus, 4(Special Issue 1), 217–218.
8. **Алиева, З.** (2024). ИДЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕЗАУРУСЫ. Modern Science and Research, 3(10), 306–310.
9. **Алиева, З. Р.** (2025). ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗНОВИДНОСТЬ СЛОВАРЕЙ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING, 2(1), 82–85.
10. **Арипова, Х. А.** (2024). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА. Science and innovation, 3(Special Issue 43), 538–544.
11. **Арипова, Х. А.** (2025). ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ АВТОРА И ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИС ТУРГЕНЕВА. Pedagog, 81(1), 17–21.
12. **Арипова, Х. А.** СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИТОРИКЕ.

13. **Исмаилова, Ш. Б.** ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

14. **Райхонова, З. Ш.** (2025). ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ ПО ВИ ДАЛЮ. SHOKH LIBRARY.

15. **Розикова, Н., & Султонова, В.** (2022). ФЕНОМЕН АВТОРСКОГО ТЕАТРА ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА. Academic research in educational sciences, 3(NUU Conference 2), 1159–1164.

16. **Файзиева, С. А.** (2025). ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 19(1), 268–272.

17. **Хайдаров, М. Р.** (2025). ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРЕМИИ: СИЛА НАРОДНОЙ МУДРОСТИ В ЯЗЫКЕ. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 19(1), 273-278.

18. **Хайдаров, М. Р.** (2025). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ: АДАПТАЦИЯ, ВЫЗОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 19(1), 255-259.

19. **Чхетиани, Т. Л.** (2024). КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. SCHOLAR, 2(5), 127–133.